

A FOTOBIOESTIMULAÇÃO NO TRATAMENTO DA ACNE VULGAR: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 10/05/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11177074

Amanda Gabrielle Pessoa Leal,

Caline Sara De Oliveira Gomes,

Orientadora: Prof. Ma Mariana Sousa Silva

01. RESUMO

Introdução: Ao longo da história a busca pela beleza se torna cada vez mais significativa, a pele perfeita é almejada através de procedimentos estéticos sejam eles invasivos ou não. A acne vulgar é uma patologia descrita como uma inflamação na unidade pilossebácea que causa obstrução e hiperqueratinização no folículo piloso resultado no acúmulo de sebo. Existem diversas formas de tratamento quando se diz respeito à pele acneica e a fotobioestimulação é um tratamento que faz uso da luz de baixa potência e cristais semicondutores que emitem o LED (Light Emission Diodo) que por sua vez agem na penetração dos tecidos ao irradiar ondas de luz, dessa maneira promovendo uma reação fotoquímica que aumenta o metabolismo celular no local. **Objetivo:** O presente artigo realizou uma pesquisa através da literatura com o intuito de avaliar os benefícios da aplicação da fotobioestimulação no tratamento da acne. **Método:** Trata-se de uma revisão integrativa com base na

compilação de artigos científicos seguros, foram encontrados a partir dessa pesquisa bibliográfica resultados positivos comprovando o uso da fotobioestimulação no tratamento da acne e conseqüentemente auxiliando na escolha de tratamentos futuros para a acne. **Resultados:** o LED e o laser são efetivos no tratamento da acne vulgar e demonstram melhora significativa tanto em acne grau I quanto acne grau II.

Conclusão: concluiu-se que a fotobioestimulação possui diversos benefícios no tratamento da acne e as intervenções feitas com LED e laser são eficaz.

Palavras-chave: Acne. Fotobioestimulação. Laser. Led. Fotobiomodulação.

02. INTRODUÇÃO

A acne vulgar é uma patologia de pele muito comum que acomete 85% das pessoas em algum momento de suas vidas. Geralmente essa doença começa durante a puberdade sendo mais comum entre adolescentes entre 14 e 17 anos. A duração dessa afecção varia e pode persistir na idade adulta em ate 50% dos indivíduos afetados e em alguns casos apresentando sequelas. (Silva; Costa; Moreira, 2014)

Essa afecção é causada pelo acúmulo de sebo que, por sua vez, causa a obstrução dos poros da pele, se distribuindo em áreas com a maior concentração de unidades pilossebáceas (rosto, pescoço, parte superior do tórax, ombros e costas). As principais características clínicas desta condição englobam oleosidade excessiva, lesões não inflamatórias (comedões abertos e fechados), lesões inflamatórias (pápulas e pústulas) e diversos tipos de cicatrizes. A acne pode ser tratada com diversos métodos, incluindo peelings químicos, óleos essenciais, tratamentos orais e fotobioestimulação (Dantas, 2019).

A palavra laser é uma sigla inglesa (LASER – Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) que significa amplificação da luz por emissão estimulada da radiação. O laser atua aplicando calor intenso na derme profunda onde estão localizadas as glândulas sebáceas, reduzindo

a produção de secreções na superfície da pele e assim melhoram as lesões de seborreia e acne, promovendo o processo de cicatrização e aumentando os níveis de colágeno. (Saraiva, 2020).

O LED (Light Emitting Diode, em português: Diodo Emissor de Luz), caracterizado como um recurso fototerápico que tem sido amplamente utilizado nas alterações cutâneas. Os diferentes comprimentos de onda oferecidos pelos recursos fototerápicos são absorvidos por células específicas e esse processo recebe o nome de Fotobiomodulação que promove um tratamento seguro, não invasivo e indolor. (Hentges et al apud Vieira et al., 2020)

Estudos apontam que a terapia com luz tem eficácia não só no tratamento da acne presente na pele, como também controlar antes que ocorra o surto e também o pós acne. De acordo com Meyer et al. a fototerapia com LED e laser, denominadas fotoestimulação, são efetivas no combate à acne devido à liberação endógena de coproporfirina do tipo III, substância fotossensibilizante produzida pela bactéria causadora da acne, o *P. Acnes*.

Nesse contexto, o objetivo dessa revisão foi investigar na literatura científica os efeitos da fotobioestimulação no tratamento da acne vulgar.

03. Metodologia

A presente pesquisa trata-se de revisão de literatura bibliográfica do método integrativa qualitativa e exploratória em bases bibliográficas online, onde abordou-se o temática da fotobioestimulação no tratamento da acne vulgar fornecendo uma compreensão mais abrangente da pesquisa, informando conhecimentos relevantes, evidentes e com alta veracidade de informações a respeito da temática. Neste tipo de abordagem foi elaborado seguindo as etapas para a elaboração de uma pesquisa onde segundo o autor seguir as etapas deste método é considerado relativamente importante para a organização da pesquisa, como: formulação do problema e pergunta norteadora; coleta de dados;

análise e interpretação dos dados; organização dos dados em categorias; e apresentação dos resultados e conclusões (Macêdo; Evargelandy, 2018).

Os dados foram extraídos a partir das seguintes bases de dados National Library Of Medicine (Pubmed), Scientific Electronic Library Online (SciElo) e Google Acadêmico mediante o cruzamento dos seguintes descritores: “fotobioestimulação”, “acne”, “laser”, “LED” e “fotobiomodulação” e suas respectivas traduções para o inglês “photobiostimulation”, “acne”, “laser”, “LED” e “photobiomodulation” sendo que o cruzamento dos descritores serão realizados através do operador booleano AND. Foram adotados como critério para inclusão os artigos que componham textos completos entre 2018 a 2024 disponíveis nos idiomas: português e inglês, pesquisas originais publicadas que estejam disponíveis nas bases de dados bibliográficas selecionadas que apresente coesão com o objetivo proposto da pesquisa e que correspondam a todos os idiomas. Os artigos que foram encontrados de forma duplicados, os que não estavam disponíveis na íntegra, e textos incompletos foram considerados os métodos de exclusão para a pesquisa.

A seleção dos estudos foi realizada de forma a ser revisada por dois membros da pesquisa e um terceiro, da qual é referido ao orientador da pesquisa. Todo o processo das buscas e seleção dos estudos foi simplificado em um fluxograma de acordo com as seleções dos artigos.

04. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A busca nos bancos de dados resultou em 1.839 estudos. O total de 1.116 artigos foram selecionados após filtros, 693 excluídos por duplicidades. Sendo assim, foram selecionados 30 artigos para leitura do texto na íntegra, no final 25 foram excluídos após a leitura exploratória dos títulos e resumos por não abordar a relevância do estudo e 20 artigos foram excluídos após a leitura na íntegra por não está dentro dos critérios de elegibilidade dessa revisão. Assim, foram incluídos um total de 5 estudos para composição da pesquisa. (Figura 1).

Figura 1– Fluxograma demonstrando o laser de baixa potência na fotobioestimulação no tratamento da acne vulgar, 2024.

Fonte: Autoria própria, 2024.

Após leitura exhaustiva de cada um dos artigos selecionados, foram sintetizados os seguintes aspectos: autor, título, ano, objetivos, metodologia e conclusão conforme Quadro 1.

Autor	Título	Ano de publicação	Objetivos	Metodologia	Conclusão
Hikmatovich, et al	Avaliação Clínica da Eficácia da Terapia a Laser para Acne Vulgar	2022	Avaliar clinicamente a eficácia da terapia a laser para acne vulgar.	Foi utilizado um dispositivo médico baseado em laser de vapor de cobre Yakhroma	Foi observado que o tratamento foi bem sucedido em longo prazo (mais de 6 meses)

			<p>-Med em 28 pacientes com frequência de 1 vez por semana durante um mês, entre 2 a 6 sessões de terapia a laser. Esse dispositivo de laser emite dois comprimentos de onda-verde e amarelo coincidindo com os picos de absorção de melanina e hemoglobina.</p>	<p>em 14 pacientes (78%), e 6 deles (33%) sofriam de formas resistentes de acne; a melhora foi alcançada em 4 pessoas (22%), incluindo 3 pacientes (17%) com formas resistentes da doença.</p>
--	--	--	--	--

Schiehl, Duarte	Avaliação dos Efeitos da Laserterapia no Tratamento da Acne Vulgar	2019	Avaliar a eficácia do tratamento para acne vulgar através da fotoexposição ao uso da laserterapia e comprovar que pode ser um método eficiente na prevenção e controle, sem agredir a pele.	Fez-se o uso do LED azul e Laser vermelho combinadas e isoladas em 19 jovens de 13 a 17 anos, a aplicabilidade ocorreu diariamente durante cinco dias, totalizando cinco aplicações por paciente.	Mostrou resultado eficaz diante da redução de casos de acne de grau II para o grau I. Houve redução do eritema, clareamento de manchas, diminuição de pápulas e da oleosidade.
Scherer <i>et al,</i>	Efeito do Led Vermelho e Azul Associado ao Peeling	2018	Avaliar a eficácia do uso de LED azul e vermelho associado	Foi realizada a intervenção em uma adolescen	A associação dos recursos utilizados é eficaz para

	Mandélico 8% e Salicílico 2% no Tratamento de Acne Vulgar: Estudo de Caso		ao uso de ácido mandélico, 8%, e salicílico, 2%, no tratamento de acne vulgar grau II.	te de 15 para tratar acne grau II com LED azul e vermelho a 3J durante 20 minutos associado a peeling químico de ácido mandélico a 8%, e salicílico a 2%, por 15 minutos.	minimizar o quadro de acne vulgar, sem causar efeitos adversos.
Tawfik, A. et al	Estudo Randomizado Controlado para Avaliação da Laserterapia de Baixa Intensidade no	2023	Avaliar a eficácia da laserterapia de baixa potência no tratamento da acne vulgar em	Quatro homens e dezesseis mulheres entre onze e dezoito anos foram tratados com laser de diodo	Foi observado que o tratamento da acne vulgar em adolescentes com laser de diodo de baixa potência

	Tratamento da Acne Vulgar em Adolescentes		adolescentes.	Giotto 905nm por trinta minutos em metade do rosto enquanto a outra metade é o de controle. Foram realizadas duas sessões semanais durante oito semanas e três meses de seguimento após o tratamento.	é seguro e eficaz.
Rocha, et al	Uso do Gel da Camomila (Matricaria Chamomilla)	2021	O objetivo deste estudo foi elucidar os efeitos da	20 pacientes do gênero feminino com caracterís	O estudo mostrou eficácia tanto o tratamento somente

	lla l) Associado ao LED Vermelho de Baixa Frequênci a no Tratamen to da Acne Vulgar		Camomil a (Matricari a Chamomi lla L.) e sua associaçã o ao LED vermelho de baixa frequênci a (4,82- 3,84Hz) no tratament o da acne vulgar.	ticas clínicas de acne inflamató ria. Os critérios de inclusão foram pacientes atendidos pela clínica há mais de um mês e elegíveis para o estudo em questão.	com o ácido quanto o ácido associado ao LED porém o grupo que usou o acido associado ao LED vermelho obteve uma melhora mais significati va compara do ao grupo que usou somente o ácido.
--	---	--	---	--	---

Fonte: Autoria própria, 2024.

A Fotobioestimulação no Tratamento da Acne Vulgar.

Segundo o autor Hikmatovich (2022) o tratamento com laser quando feito uma vez a cada sete dias durante um mês e meio é suficiente para mostrar resultados positivos quanto ao tratamento de acne vulgar, o estudo mostra que ao longo de seis meses de tratamento a redução da acne foi de 78% (14 pacientes dos 28 pacientes tratados) sendo que 33%

deles sofriam de acne resistente. Esse estudo corrobora com o que a autora Saraiva (2020) discute em seu artigo de que o laser com luz visível na faixa azul compreende efeito fotodestrutivo no P. acnes, a luz azul provoca modificação no pH intracelular e essa modificação danifica o influxo transmembrana de proteínas o que ocasiona a deterioração dessa bactéria.

Para Schiehl e Duarte (2019) o LED azul e o LED vermelho mostraram-se efetivos na redução da acne grau II para grau I dos 19 pacientes selecionados, a aplicação do LED combinado ocorreu diariamente durante 5 dias e os resultados foram satisfatórios considerando que houve redução de eritema, clareamento, diminuição de pápulas e pústulas em apenas 5 aplicações cada. Segundo o autor Diogo et al (2021) o tratamento para acne vulgar grau II geralmente é feito com produtos tópicos porém estudos apontam que a melhora alcançada com o LED azul em pacientes com acne vulgar pode se igualar ao de remédios tópicos e com a vantagem de tratar a acne, dar resultados satisfatórios sem os efeitos colaterais dos produtos tópicos.

De acordo com o estudo realizado por Scherer et al (2018) a combinação de alta frequência, LED azul e vermelho e peeling químico é ainda mais eficaz se comparado somente ao uso da fotobioestimulação, foi observado que há uma melhora significativa com a combinação dos tratamentos nos resultados dos pacientes. Segundo Trucuelo; Cerdá; Fernadéz (2017) os peelings são extremamente benéficos para o tratamento da acne vulgar, cada um com sua particularidade de ação que depende de seu pH, concentração e tempo sob a pele. Já a terapia com o LED se mostrou eficaz, segura e com bons resultados, necessitando apenas de estudos futuros com número mais expressivo de sujeitos, variabilidade dos grupos tratados, aumento do número de sessões e da frequência semanal de tratamento, possibilitando a análise de dados com mais confiabilidade para definir seus efeitos isolados e associações. Bonnans et al (2020)

Para Tawfik et al (2023) o tratamento da acne com uso do laser de diodo de baixa potência é seguro e eficaz, houve reduções significativas na contagem de lesões acneicas, uma melhora de 32,78% após duas semanas de tratamento, 46,4% após quatro semanas. Além disso, foi observada uma melhora significativa de 63,35% ao final de oito semanas de tratamento e 59,87% após três meses. De acordo com o estudo os tratamentos de acne a base de fotobioestimulação são uma alternativa de tratamento segura para adolescentes tratando acne leve a moderada e sem utilizar medicamentos orais. O estudo também corrobora com Yamada, Silva e Scasn (2017) no qual o estudo mostrou a efetividade da led azul para além do tratamento da pele acneica, mas especialmente por ser uma alternativa segura e com bons resultados.

O estudo feito por Rocha et al (2021) realizou um comparativo com 20 pacientes que possuíam acne vulgar, essas pacientes foram divididas aleatoriamente em 4 grupos nos quais receberam diferentes tratamentos: G1 recebeu somente o ácido Matricaria Chamomilla a 5%, G2 foi utilizado somente o LED Vermelho, G3 recebeu ácido 5% associado ao LED Vermelho enquanto o G4 recebeu o tratamento padrão realizado diariamente na clínica (loção secativa a base de acnol + ácido lacto biônico + TGP2 peptídeo). Foi notado que de todos os grupos o G3 que recebeu o tratamento associado teve uma melhora significativa e que o tratamento do grupo G2 somente com o LED vermelho não foi tão satisfatório quando o grupo do tratamento associado. Os resultados desse estudo confirmam o estudo randomizado de Na Ji e Suh Dh (2007) feito em 28 pacientes utilizando somente o LED vermelho duas vezes ao dia, durante oito semanas com 15 minutos de duração; o numero de exposição do LED no tratamento é imprescindível quando se tratando de acne e o LED vermelho é sim uma opção bastante eficaz.

05. CONCLUSÃO

A partir da revisão nas bases de dados foi possível concluir com a fundamentação teórica que a fotobioestimulação possui diversos benefícios se tratando da acne, tanto o LED quanto o laser são efetivos no

tratamento da acne vulgar e demonstram melhora significativa tanto em acne grau I quanto acne grau II de acordo com a área e comprimento. Dos resultados obtidos com LED, nota-se que as melhores intervenções ocorreram com LED azul e azul-âmbar considerando seus efeitos anti-inflamatórios, enquanto o laser também se mostrou eficaz na redução da acne inflamatória, mas especialmente por ambos os tratamentos serem indolor, seguros e sem necessidade de tempo de recuperação ou ingestão de medicamentos tópicos. Os resultados obtidos com essa pesquisa mostram que a fotobioestimulação é muito eficaz quando se tratando a acne vulgar e com um tratamento de cinco semanas com acne leve a moderada utilizando somente a luz resultam positivamente em até 64% dos casos, já os tratamentos com luz somada a produtos para a pele resultam em melhora em até 90% dos casos. É importante ressaltar que apesar dos resultados positivos, se fazem necessárias mais pesquisas científicas para reforçar o uso da fotobioestimulação no tratamento da acne vulgar.

06. REFERÊNCIAS

Silva AMF, Costa FP, Moreira M. **Acne vulgar: diagnóstico e manejo pelo médico de família e comunidade.** Rev Bras Med Fam Comunidade. 2014;9(30):54-63. Disponível em: [http://dx.doi.org/10.5712/rbmfc9\(30\)754](http://dx.doi.org/10.5712/rbmfc9(30)754)

Dantas, D. A. L. et al. **O uso do Led no tratamento da acne: um estudo de caso.** In: Conexão Unifametro 2019 – Fortaleza- CE , 2019. Disponível em: <<https://doity.com.br/anais/conexaounifametro2019/trabalho/123748>>. Acesso em: 07/05/2024 às 17:40

Saraiva, T. A. et al. A LASERTERAPIA NO TRATAMENTO DA ACNE VULGAR. **REVISTA BRASILEIRA MILITAR DE CIÊNCIAS**, [S. l.], v. 6, n. 15, 2020. DOI: 10.36414/rbmc.v6i15.48. Disponível em: <https://rbmc.emnuvens.com.br/rbmc/article/view/48>. Acesso em: 7 maio. 2024.

Vieira, L. N., O'Hagan, M., & O'Sullivan, C. (2021). **Understanding the societal impacts of machine translation: a critical review of the literature on medical and legal use cases.** *Information, Communication & Society*, 24(11), 1515–1532.

<https://doi.org/10.1080/1369118X.2020.1776370>

Macêdo, C. S.; Evangerlandy, G. M. **Pesquisa: Passo a Passo para Elaboração de Trabalhos Científicos.** São Paulo: F.C.S.M, 2018. 176 p.

Hikmatovich, I. N.; Termirovich, E. R.; Egamberdiyevich, M. A. Clinical Evaluation of the Efficacy of Acne Vulgaris Laser Therapy. **Central Asian Journal of Medical and Natural Science**, v. 3, n. 5, p. 667-669, 31 Oct. 2022.

Saraiva, T. A. et al. A Laserterapia no Tratamento da Acne Vulgar. **Revista Brasileira Militar de Ciências**, [S. l.], v. 6, n. 15, 2020. DOI:

10.36414/rbmc.v6i15.48. Disponível em:

<https://rbmc.emnuvens.com.br/rbmc/article/view/48>. Acesso em: 7 maio. 2024.

Shciehl, L.; Duarte, L.M. **Avaliação dos Efeitos da Laserterapia no Tratamento de Acne Vulgar.** Revista Eletrônica Interdisciplinar. Barra do Garças, v. 11, n. 1, p. 15-24, 2019.

Diogo, M. L. G. et al. Effect of blue light on acne vulgaris: A systematic review. **Sensors (Basel, Switzerland)**, v. 21, n. 20, p. 6943, 2021.

Scherer, B.; *et al.* **Práticas acadêmicas e atenção à saúde: resumos do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde – CCBS Univates. 1 ed. Lajeados: Editora Univates, 2018.**

Truchuelo M, Cerdá P, Fernández LF. **Chemical Peeling: A Useful Tool in the Office.** *Actas Dermosifiliogr.* 2017 May;108(4):315-322. English, Spanish. doi: 10.1016/j.ad.2016.09.014. Epub 2016 Dec 5. PMID: 27931952.

Bonnans M, Fouque L, Pelletier M, Chabert R, Pinacolo S, Restellini L, Cucumel K. **Blue light: Friend or foe?** J Photochem Photobiol B. 2020 Nov;212:112026. doi: 10.1016/j.jphotobiol.2020.112026. Epub 2020 Sep 15. PMID: 32979781.

Tawfik, A. *et al* (2023). **Randomized Split Face Controlled Study to Evaluate Low Level Laser Therapy for Treatment of Acne Vulgaris in Adolescents.** 10.21203/rs.3.rs-2628696/v1.

Yamada, F. R.; Silva, M. M. DA; Scasni, K. R. The use of LEDs in the treatment of acne. **Surgical & Cosmetic Dermatology**, v. 9, n. 4, 2017.

Rocha, A. O. R. M. F. *et al.* Use of chamomile gel (*Matricaria chamomilla* L.) associated with low frequency red LED in the treatment of vulgar acne. **Research, Society and Development**, [S. l.], v. 10, n. 15, p. e162101522627, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i15.22627. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/22627>. Acesso em: 7 may. 2024.

Na JI, Suh DH. **Red light phototherapy alone is effective for acne vulgaris: randomized, single-blinded clinical trial.** Dermatol Surg. 2007 Oct;33(10):1228-33; discussion 1233. doi: 10.1111/j.1524-4725.2007.33258.x. PMID: 17903156.

[← Post anterior](#)

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:
(11) 98597-3405

e-Mail:
contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:
48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresspediente. Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil